

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

uchun muhim vazifa hisoblanadi. Leksikografiyada esa bu soʻzlarning turli maʼnolarini aniq ajratib koʻrsatish va ularning toʻgʻri qoʻllanilishini taʼminlash lugʻatchilar uchun muhimdir. Arab va oʻzbek tillarida polisemantik soʻzlarning tarjima va leksikografiyaga taʼsiri tilning boyligini oshirish va uni yanada kengroq tushunish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдужабборов А. Араб тили. –Т.: Тошкент ислом университети, 2007. – 308 б.
2. Асқарова М., Шоабдурахмонова Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Т.: Ўзбекистон, 1980. – 256 б.
3. Ан-Наим. Арабча-ўзбекча луғат. – Т.: 2003. – 959 б.
4. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. I jild. – Наманган: Ибрат нашрети, 2009. – 584 б.
5. Ibrohimov N., Yusupov M., Oripov A. Arab tili grammatikasi. – Т.: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024. II jildlik. – 328 b.
6. Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. – Т. Ўқитувчи, 1992. – 256 б.
7. Исмоилов У. Семантика ва прагматика. – Т., Фан, 2010.
8. Каримов А. Ўзбек тилининг морфологик тизими. – Т., Фан, 2005.
9. Мирзаев М., Усмонов С., Расулов И. Ўзбек тили. 4-нашри. – Т. : Ўқитувчи. 1978.
10. Холманова З. *Тилшуносликка кириш*. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2006.
11. <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/عين/>?

Arab tilida

1. لسان العرب. دار المعارف، القاهرة. دون ت، ط. ابن منظور،
2. إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ. مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط، 6. 1991.
3. الخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب العين. دار و مكتبة الهلال. 2007. 4 اجزاء. 3472 ص.
4. مكتبة الخانجي. 2006. 444 ص. الجاحظ. البيان و التبیین.
5. انتون الدحدح. معجم لغة النحو العربي. لبنان، مكتبة لبنان الناشر. 1999. 719 ص.
6. فؤاد نعمة. ملخص قواعد اللغة العربية. مصر. 1997. 214 ص.
7. مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. القاهرة، 2007. 905 ص.

UBAYDULLAXONNING FORSIY DEVONI

*Rahmatjon Toʻraqulov,
Alisher navoiy nomidagi
Davlat adabiyot muzeyi
tayanch-doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ubaydullaxonning boy maʼnaviy merosi, xususan, uning “Kulliyot” qoʻlyozmasi tarkibi, tuzilishi va uch tildagi adabiy namunalar tizimi tahlil

qilinadi. Asarning forsiy qismidagi g‘azallar mavzuiy va janriy jihatdan o‘rganilib, ularning orifona mazmuni, tuzilish xususiyatlari hamda devon an‘analari bilan bog‘liqligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Ubaydullaxon, Kulliyot, qo‘lyozma, forsiy devon, g‘azal, orifona, meros, janr, an‘ana, tahlil.

Abstract. This article analyzes the rich spiritual heritage of Ubaydullaxon, particularly the structure, composition, and multilingual content of his *Kulliyot* manuscript. Special attention is given to the Persian section, examining the thematic and genre features of the ghazals, their mystical character, structural aspects, and their relation to classical divan traditions.

Keywords: Ubaydullaxon, Kulliyot, manuscript, Persian divan, ghazal, mystical, heritage, genre, tradition, analysis

Ubaydullaxondan bizgacha boy ma‘naviy meros yetib kelgan. Hozirgi kunda dunyo kutubxonalarida unga tegishlik bir qancha qo‘lyozmalar saqlanmoqda. Ular ichida hozirga qadar eng mukammali Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti Qo‘lyozmalar fondida saqlanuvchi 8931 interval raqamli manba bo‘lib, unda Ubaydullaxonga tegishli uch tildagi she‘rlar, hikmatlar, nomalar va masoil us-salot nomlik fihiy manzuma o‘rin olgan. Uning bizgacha yetib kelgan katga majmuasi 991 / 1583-yilda Mir Husayn al-Husayniy tomonidan ko‘chirilgan. Bu qo‘lyozma hozirda “Kulliyot” nomi O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida 8931 raqami bilan saqlanadi. Uning “Kulliyot” deyilishi asossiz emas. Chunki 695 sahifalik bu noyob majmua charm muqovali, Samarqand qog‘ozida, 18,5x 23 sm formatda, nastaliqning Buxoriy xatida ko‘chirilgan. Uning birinchi betida “Qiymati 5 yu” deb yozib qo‘yilgan. Uchinchi betda tillo suvi bilan “Devoni hazrati Ubaydullaxon” degan yozuv bor. Qo‘lyozmaning atrofi gul rasmlar bilan bezatilgan. “Kulliyot”ning dastlabki qismini forsiy devoni (4-200-bet), undan so‘nggi qismini arabiy she‘r majmuasi, 201-210-betlar), nihoyat uchinchi qismini turkiy devoni (211—695-bet) tashkil etadi.

Turkiy devon an‘anaga ko‘ra (211-bet) hamdu na‘t bilan boshlangan. Undan bir manqib (212-bet), “Masoiil us-salot” (213-230-bet), hikmatlari (231-402-bet), 2 ruboiy, 4 fard tarjiband, salovot, 2 baytli hadis tarjimasi ham (402-408-bet) o‘rin olgan. Bunda shoirning 310 dan ziyod g‘azallari (410-536-betlar) 25 qit‘a, 11 tuyuq (537-545-betlar), 445 ga yaqin ruboiy (545-631-betlar), 700 baytdan iborat (632-679-betlar) 18 masnaviy, Muammo, 2 yor-yor (691-695-betlar) mavjud. Shuningdek, unga 679-687-betlarda diniy-tasavvufiy, axloqiy-didaktik mavzular talqiniga bag‘ishlangan “Omonatnoma”, “Shavqnom”, “G‘ayratnoma”, “Sabrnoma” deb atalgan manzumalari ham kiritilgan. [Abdullayev U., 2009.35]. “Kulliyot” Ubaydullaxon vafotidan keyin Abdullaxon davrida ko‘chirilgan.[Murodova B., 2022. 5]

Manbani shartli ravishda 3 tildagi 3 qismdan iborat deyish mumkin: arabiy, turkiy va forsiy meros. Manbaning forsiy qismi, asosan, g‘azallar va kichik lirik janrlardan iborat. Forsiy she‘rlar boshlangan qismi ham alohida shams kitobat bilan boshlangan va devon

sifatida tartiblangan. Devon garchi to‘laqonli devon talablariga javob bermasa-da, undagi muayyan janrlarning mavzuiy va matniy jihatdan qat’iy ketma-ketlikda joylashuvi nisbatan devon deyilishiga asos bo‘ladi. Ushbu qismda م (Mim), ل (lom), س (sin), ش (shin), ن (nun), ه (hoye hasav), و (vov), ی (yo) harflariga tugaydigan g‘azallar mavjud emas. Manbadagi aksar g‘azallar orifona bo‘lib, oshiqona g‘azallar juda oz uchraydi. Ba’zi o‘rinlarda hasbi hol shaklidagi g‘azallar ham bor. G‘azallar umumiy soni 166 ta. Bularning ichida bir nechta g‘azallar takror kelgan. Eng ko‘p g‘azallar ت (ta) harfiga oid. Dastlabki g‘azal an’anaga muvofiq hamd g‘azal bo‘lib, در وقت عاجزی و ضعیفی پناه ما (Ey ikki olam podshohi, sensan bizning podshohimiz, Ojizlik va zaiflik chog‘ida panohimiz) misrasi bilan boshlanuvchi g‘azaldir. Umumiy hajmi besh baytdan iborat mazkur g‘azal بی لطف او فتوح عبیدی نمی شود، باشند اگرچه خلق دو عالم سپاه ما (Uning lutfi bo‘lmasa, Ubaydiyga fath bo‘lmas, Agar ikki olam xalqi uning sipohi bo‘lsa ham) maqta’si bilan tugaydi.

ای مالک دو کون توئی پادشاه ما
 در وقت عاجزی و ضعیفی پناه ما
 کی پاک شود گنه ما ز سیل اشک
 گر تو بآب عفو نشویی گناه ما
 حاجت بشمع جان نبود کز درون دل
 روشن شود ز پرتو نور اله ما
 مگر نمیتوان شدن از جرم خویشتن
چون ساخت آسمان و زمین را کو
 بی لطف او فتوح عبیدی نمی شود
 باشند اگرچه خلق دو عالم سپاه ما

[Ubaydiy devoni. O‘zFA ShI qo‘lyozmasi., 4]

Gʻazal aruz vaznining hazaji musammani solim bahrida yozilgan. Vazn qolipi: mafoiylun mafoiylun mafoiylun mafoiylun. Taqteʻsi:

V - - -/V - - -/V - - -

V - - -/V - - -/V - - -

Matlaʼ Alisher Navoiyning “Iloho, podshoho, kirdikoro..” deya boshlanuvchi gʻazaliga juda hamohang. [Jumaboyeva H., 2024.732]Vaznlarning ham oʻxshash ekanligini inobatga olinsa Ubaydullaxonning ijodida Alisher Navoiy ijodi katta taʼsir etganligini bilish mumkin. Adabiyotshunos olimlar Ubaydullaxon ijodida Navoiy, Lutfiy, shuningdek, Xoja Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirgʻoniy singari yassaviyya tariqatidagi mutasavvif ijodkorlarning taʼsiri juda kuchli boʻlganligini taʼkidlab oʻtadi.[Ekman.,1965. 42-54.] Abduqodir Hayitmetov Ubaydiy ijodi haqida yozarkan: Ubaydiy sheʼriyatida oʻziga xoslikka intilish ustunligini, shoir sheʼriy uslubida soddalikka moyillik, oʻz fikrini mumkin qadar xalqchil bayon etishga urinish yorqin sezilishini alohida taʼkidlaydi. [Hayitmetov A.,1991.192].

Ubaydullaxon turkiy sheʼriyatidagi xalqchilik uning forsiy va arabiy ijodida ham kuzatiladi. Ubaydullaxon soʻfiy bir podshoh boʻlgani holda oʻtmish salaflarning orifona ijodiy namunalarini puxta oʻrganib, ulardagi ayricha fikriy nuktralarni oʻz ijodiga tatbiq eta oldi. U shariat va tariqatni puxta oʻrganib, tavba, sabr, shukr, xavf, rajo, zuhd, faqr, tavakkul, muhabbat kabi maqomlarga bir qadar yetishgani devondagi gʻazallar mazmunidan sezilib turadi. Quyidagi orifona baytlar mazmuni uning forsiy ijodi ham mazmunan turkiy ijodi bilan mushtarak mavzuda ekanligi, ilohiy ishq va tasavvuf ijodi uchun asosiy manba boʻlganligidan dalolat beradi:

Ziki nomi lazzati u az dahoni man naraft,

Shukrun lillah, gʻayr nomash bar zaboni man naraft.

(Ogʻzimda doim Uning ismi zikri lazzati, Allohga shukrki, Uning zikridan boshqa narsa mening tilimga kelmaydi)

Subhi davlat buvad mahi roʻyat,

Laylat ul-qadr shomi gesuyat.

Laylat ul-qadrro chi qadr buvad,

Peshi qadri siyohi moʻyat.

(Oy yuzing davlat subhidek, Qadr kechasi qaro soching shomidek.

Laylat ul-qadrga qaro soching oldida hech qadr qolmas)

Gar buvad koshonaam be shamʼi ruxsorat shabe,

Mezanam otash zi barqi oh xud koshonaro.

(Yuzing jamoli shamisiz koshonam tun boʻlguday boʻlsa ohim chaqmogʻidan bu koshonaga ot qoʻyaman)

Har kujo yobim nishon poyi yori xeshro,

Sajdahoyi shukr oram kirdikori xeshro.

(Har qayerda yorimning xoki poyin topsam, bu neʼmatimga shukr sajdalarin bajo etaman)

Murda budam zi gʻamat bori nasim,

Zindagi dod ba bo‘yi tu maro.

(Hajring g‘amidin o‘layozganimda yel bo‘ying bilan menga tiriklik baxsh etdi)
[Ubaydiy devoni. O‘zFA ShI qo‘lyozmasi.,19]

G‘azaliyot qismidan so‘ng manbaning ruboiyot qismi boshlanadi. Ruboiyot qismi “رباعيات من مقالاته نور مرقدہ” **“ruboiyyot min maqolatihi navvara marqodahu”** degan qizil rangdagi jumla duoiyalik izohdan keyin boshlanadi. Ammo mazkur qismgacha yettita ruboiy, ta’rix va qit’a aralash holda g‘azallar so‘ngida joylashtirilgan. Birinchi joylashtirilgan ruboiy Ubaydullaxonning Mashhad fathiga aloqador hasbi hol mavzudagi ruboiy:

شهر مشهد ز سيل قهر خدا
مثل حوض پر آب خواهد شد
آخر اين قلعه زيرو زبر
همچو خيبر خراب خواهد شد

(Mashhad shahri Xudoning qahridan, suv to‘la havzdek bo‘lajak, Oxir bu qal’a ostin-ustin bo‘lib, Xaybar kabi xarob bo‘lajak.) [Ubaydiy devoni. O‘zFA ShI qo‘lyozmasi., 77]
Ruboiyot qismidagi Ubaydullaxon ijodiga mansub kichik lirik janr namunalari orasida orifona, oshiqona, pand-mav’iza, hasbi hol mavzularidagi xilma-xil she’rlar uchraydi. “Ruboiyyot” deb ajratilgan qismdagi eng birinchi ruboiyda Allohga munojot va uning ne’matlari zikr etish lozimligi haqida so‘z boradi:

يا رب تو دهی همیشه نعمت مارا
اندیشه علم و فکر حکمت مارا
از مخزن رحمت طمع میداریم
کاندر دو جهان کنی تو رحمت مارا

(Yo Rab, Sen hamisha bizga ne’matlar berding,
Ilm, tafakkur, hikmat berding.

Marhamating xazinasidan umidvorman,
Ikki jahon ichra rahmat bergin.)

[Ubaydiy devoni. O‘zFA ShI qo‘lyozmasi., 78]

Keyingi o‘rinlarda to‘g‘rilik, rostlik, iymon, adolat, fano, sidq, ishq, zikr haqida ruboiylar mavjud bo‘lib, Ubaydullaxonning forsiy ruboiylari xilma-xil mavzularda ekanligi

va ijtimoiy ko‘lami kengligi bilan asosan ishqiy va tasavvufiy mavzuda bo‘lgan turkiy ruboiylaridan ajralib turadi.

Umuman olganda Ubaydullaxonning forsiy ijodi turkiy ijodidan hajman oz bo‘lsa-da g‘oyaviy va mazmuniy ko‘lami hamda badiiy bo‘yoqlarning quyuqligi bilan undan ustun turadi. Ubaydiyning forsiy she‘riyati bir jihatdan Sharq musulmon adabiyotiga katta bir o‘zan bo‘lgan forsigo‘y tasavvuf mashoyixlari nazmiy sarchashmalari fikriy nuqtalarini o‘zida tajassum ettirgan bo‘lsa yana bir jihatdan Xoja Ahmad Yassaviy va Sulaymon Boqirg‘oniylar boshliq turkiy tasavvufning turkiston maktabiga xos bo‘lgan xalqchilik va soddaliklarni birlashtirgan boy adabiy merosdir .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev U. Ubaydiy hayoti va adabiy faoliyati. Nomzodlik dissertatsiyasi. Toshkent-2009.
2. Murodova B. Ubaydullaxon Yassaviyning munosib izdoshi. Academic Research in Educational Sciences. Ilmiy maqola-2022.
- 3 Ubaydiy devoni. O‘zFA ShI qo‘lyozmasi. Inv. № 8931.
4. Ekmann. “Turk dil ve edebiyati” derdisi. Istanbul, 1965. B. 42-54.
5. Hayitmetov A. Izzatini yaxshiroq etmak kerak. Sharq yulduzi, 1991-yil, 10-son. 192-bet.
6. Jumaboyeva H. Alisher Navoiyning “Ilk devon”iga tavsif. International journal of scientific researches. 2024-yil, 5-son.